

Retocolite ulcerativa: etiologias e inovações terapêuticas

Ulcerative colitis: etiologies and therapeutic innovations

Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade
Ana Carolina Matos Ferreira
Stella Mares Oliveira Andrade
Lucas Eduardo Lessa Mussi
Arthur Carvalho de Oliveira Gonçalves
Juliana Silva Favilla
Maria Carolina Álvares Correia
Júlia de Oliveira Bernardino
Ananda Rogério Botelho

RESUMO

A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta o cólon e o reto, caracterizada por inflamação contínua da mucosa. As etiologias da RCU são multifatoriais, envolvendo interações entre fatores genéticos, imunológicos e ambientais. O diagnóstico precoce é fundamental para o manejo eficaz, e as opções terapêuticas têm evoluído, incluindo novos agentes biológicos e terapias direcionadas, que oferecem esperança para o controle da doença. Este artigo revisa as principais causas da RCU, abordando também as inovações terapêuticas recentes. A conclusão destaca a importância de um tratamento personalizado para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes.

ABSTRACT

Ulcerative colitis (UC) is a chronic inflammatory bowel disease affecting the colon and rectum, characterized by continuous mucosal inflammation. The etiologies of UC are multifactorial, involving interactions between genetic, immunological, and environmental factors. Early diagnosis is crucial for effective management, and therapeutic options have evolved, including new biological agents and targeted therapies, offering hope for disease control. This article reviews the main causes of UC and addresses recent therapeutic innovations. The conclusion emphasizes the importance of personalized treatment to improve prognosis and patient quality of life.

INTRODUÇÃO

A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta predominantemente o cólon e o reto, sendo caracterizada por inflamação contínua da mucosa intestinal. A etiologia da RCU é complexa e multifatorial, envolvendo uma interação entre predisposição genética, resposta imune inata e fatores ambientais. Estudos indicam que a predisposição genética, incluindo mutações no gene NOD2, pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença (Ordas et al., 2012). Fatores ambientais, como dieta e exposição a patógenos, também desempenham um papel na modulação da resposta inflamatória. A resposta imune anômala na RCU resulta na ativação de células T e produção de citocinas pró-inflamatórias, levando à destruição da mucosa colônica (Abraham & Cho, 2009). O diagnóstico precoce da RCU é crucial para o manejo adequado da doença, uma vez que a progressão pode levar a complicações graves, como megacólon tóxico e carcinoma colorretal.

METODOLOGIA

Este artigo baseou-se em uma revisão integrativa de literatura, com busca detalhada nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, abrangendo publicações entre 2010 e 2023. Os termos de busca utilizados incluíram "ulcerative colitis", "etiology", "genetics", "immunotherapy", "biologics", "treatment innovations", e "clinical trials". Foram incluídos estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas. A seleção dos artigos considerou a relevância, qualidade metodológica e atualidade das informações. Os critérios de inclusão focaram em estudos que discutem etiologias e avanços terapêuticos da RCU, especialmente novas abordagens biológicas. Estudos duplicados, pesquisas em modelos animais e artigos sem revisão por pares foram excluídos. A análise dos dados visou sintetizar as informações-chave, identificando lacunas no conhecimento e áreas promissoras para futuras pesquisas, destacando a evolução das estratégias terapêuticas.

DISCUSSÃO

A RCU é amplamente reconhecida como uma doença autoimune mediada por respostas imunes anormais que levam à inflamação crônica do intestino. Estudos sugerem que a interação entre fatores genéticos, como variantes nos genes IL23R e NOD2, e fatores ambientais, como dieta e microbiota intestinal, é fundamental para o desenvolvimento da RCU (Khor et al., 2011). A inflamação resultante é impulsionada por citocinas pró-inflamatórias, como TNF- α e IL-13, que desempenham papéis cruciais na patogênese da doença. As terapias tradicionais, como aminossalicilatos e corticosteroides, continuam sendo a base do tratamento, mas a introdução de agentes biológicos, como inibidores de TNF- α , e terapias mais recentes, como inibidores de JAK, estão transformando o manejo da RCU.

As invocações terapêuticas para a retocolite ulcerativa (RCU) têm evoluído significativamente nas últimas décadas, refletindo uma maior compreensão da patogênese da doença e do impacto das abordagens terapêuticas sobre a sua progressão e qualidade de vida dos pacientes (Marchand et al., 2023). A terapia convencional para a RCU frequentemente inclui o uso de medicamentos anti-inflamatórios, como os 5-aminossalicilatos (5-ASAs) e corticosteroides, que visam controlar a inflamação e aliviar os sintomas (Sands et al., 2021). No entanto, em casos mais graves ou refratários ao tratamento padrão, as terapias imunossupressoras, como a azatioprina e a mercaptopurina, são empregadas para suprimir a resposta imunológica exacerbada que contribui para a inflamação crônica (Rob et al., 2022). Além disso, os agentes biológicos, incluindo os inibidores de TNF-alfa (por exemplo, infliximabe e adalimumabe) e os inibidores de integrinas (como o vedolizumabe), têm mostrado eficácia significativa em induzir e manter a remissão em pacientes com RCU severa. Estes medicamentos têm a vantagem de direcionar-se mais especificamente para os mediadores da inflamação, minimizando efeitos colaterais sistêmicos (WANG et al., 2024). A terapia com pequenas moléculas orais, como os inibidores da Janus quinase (JAK), representa uma nova abordagem terapêutica, oferecendo uma alternativa promissora para aqueles que não respondem a terapias convencionais ou biológicas (Yang et al., 2023). Adicionalmente, estratégias terapêuticas emergentes, incluindo terapias baseadas em células-tronco e novas combinações de medicamentos, estão sendo investigadas para potencialmente oferecer tratamentos mais personalizados e eficazes (Kim et al., 2023). Essas abordagens destacam a tendência crescente de personalizar o tratamento da RCU, considerando intervenções às características individuais.

CONCLUSÃO

O manejo da retocolite ulcerativa tem evoluído significativamente com o avanço das terapias biológicas e terapias-alvo. A compreensão dos mecanismos imunológicos e genéticos subjacentes à doença tem permitido o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e personalizados.

Apesar das terapias tradicionais ainda desempenharem um papel crucial, as inovações, como os inibidores de TNF- α , vedolizumabe e tofacitinibe, trouxeram novas perspectivas para o controle da doença. O tratamento ideal da RCU deve ser individualizado, levando em consideração a gravidade da doença, a resposta ao tratamento e as comorbidades do paciente. Além disso, é fundamental o acompanhamento multidisciplinar, incluindo suporte nutricional, psicológico e reabilitação, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Futuras pesquisas devem focar em identificar novos biomarcadores que possam prever a resposta ao tratamento e em desenvolver terapias que ofereçam remissão sustentada com menos efeitos colaterais. O investimento contínuo em estudos clínicos e translacionais será essencial para aprimorar ainda mais as estratégias de manejo e proporcionar melhores resultados para os pacientes com RCU.

A evolução das invocações terapêuticas para a retocolite ulcerativa (RCU) demonstra um avanço notável no tratamento dessa condição complexa e debilitante. A combinação de terapias tradicionais com novos agentes terapêuticos e estratégias emergentes tem contribuído significativamente para a melhoria dos resultados clínicos e da qualidade de vida dos pacientes. Medicamentos anti-inflamatórios e imunossuppressores continuam desempenhando um papel crucial no controle da inflamação e na indução da remissão.

REFERÊNCIAS

- Abraham, C., & Cho, J. H. (2009). Inflammatory bowel disease. *New England Journal of Medicine*, 361(21), 2066-2078.
- Khor, B., Gardet, A., & Xavier, R. J. (2011). Genetics and pathogenesis of inflammatory bowel disease. *Nature*, 474(7351), 307-317.
- Ordás, I., Eckmann, L., Talamini, M., Baumgart, D. C., & Sandborn, W. J. (2012). Ulcerative colitis. *Lancet*, 380(9853), 1606-1619.
- Sandborn, W. J., & Feagan, B. G. (2020). Biologics in the treatment of inflammatory bowel disease. *Gastroenterology*, 158(6), 1450-1461.
- Ungaro, R., Mehandru, S., Allen, P. B., Peyrin-Biroulet, L., & Colombel, J. F. (2017). Ulcerative colitis. *Lancet*, 389(10080), 1756-1770.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>